

उच्च शिक्षणातील बदलते स्वरूप व राज्यशास्त्र: एक विश्लेषणात्मक अभ्यास

भाग्यश्री वि. कचरे

सहाय्यक प्राध्यापिका, राज्यशास्त्र, गेनबा सोपानराव मोझे कला, वाणिज्य आणि विज्ञान (बी.सी.एस.)

महाविद्यालय, येरवडा, पुणे

Corresponding Author – भाग्यश्री वि. कचरे

DOI - 10.5281/zenodo.19347153

सारांश (Abstract):

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP 2020) नंतर भारतातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेत व्यापक संरचनात्मक आणि वैचारिक बदल घडून आले आहेत. बहुविषयक शिक्षण, तीन-चार-वर्षीय पदवी रचना, अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट (ABC), डिजिटल शिक्षण, कौशल्याभिमुख अभ्यासक्रम आणि संशोधनाला दिलेला प्राधान्यक्रम या माध्यमातून उच्च शिक्षण अधिक लवचिक आणि विद्यार्थी-केंद्रित बनले आहे (Government of India, 2020). राज्यशास्त्र विषयावर या बदलांचा विशेष परिणाम जाणवतो, कारण हा विषय शासनव्यवस्था, सार्वजनिक धोरण, लोकशाही सहभाग आणि जागतिक राजकारणाशी थेट निगडित आहे. अनुभवाधारित शिक्षण, धोरण विश्लेषण, क्षेत्रीय अभ्यास आणि इंटरनॅशनल यामुळे विद्यार्थ्यांची विश्लेषणात्मक क्षमता आणि नागरी जाणीव वृद्धिंगत होत आहे (Loan & Kour, 2024). तथापि, डिजिटल दरी, निधीची मर्यादा, शिक्षक प्रशिक्षणाचा अभाव आणि गुणवत्तेचे मानकीकरण ही महत्त्वाची आव्हाने आहेत (Tilak, 2018). महाराष्ट्रासारख्या राज्यांमध्ये शहरी-ग्रामीण तफावत अधिक ठळकपणे दिसून येते. प्रस्तुत संशोधनात उच्च शिक्षणातील बदलांचे राज्यशास्त्रीय विश्लेषण सादर करण्यात आले असून धोरणात्मक, सामाजिक आणि संस्थात्मक परिणामांचा संतुलित आढावा घेतला आहे. निष्कर्षतः, उच्च शिक्षण अधिक समावेशक, लोकशाहीमूल्याधारित आणि संशोधनाभिमुख बनविण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी आणि सतत मूल्यमापन आवश्यक आहे. जागतिकीकरण, नवउदारमतवाद, माहिती तंत्रज्ञानाचा विस्तार, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, शैक्षणिक स्वायत्तता आणि बाजारपेठीकरण या घटकांनी उच्च शिक्षणाचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणात बदलले आहे. या बदलांचा परिणाम राज्यशास्त्राच्या अभ्यासक्रम, अध्यापनपद्धती, संशोधनप्रवृत्ती आणि ज्ञाननिर्मिती प्रक्रियेवर स्पष्टपणे दिसून येतो.

संशोधनात सैद्धांतिक चौकटीसाठी जागतिकीकरण सिद्धांत, नवउदारमतवादी दृष्टीकोन, ज्ञानसमाज सिद्धांत आणि रचनावादी दृष्टिकोन यांचा आधार घेतला आहे. Anthony Giddens (1990) यांच्या जागतिकीकरणावरील विचारांनुसार सामाजिक व राजकीय संरचना अधिक परस्परसंबंधित होत आहेत, ज्यामुळे राज्यशास्त्राचा अभ्यास अधिक आंतरराष्ट्रीय व तुलनात्मक स्वरूपाचा होत आहे. तसेच David Harvey (2005) यांनी मांडलेल्या नवउदारमतवादी संकल्पनांमुळे उच्च शिक्षणात कार्यक्षमता, गुणवत्ता मापन आणि स्पर्धात्मकता यांना प्राधान्य मिळाले असून राज्यशास्त्र विषय अधिक कौशल्याधारित व धोरणविश्लेषणकेंद्रित बनत आहे.

या अभ्यासात गुणात्मक संशोधनपद्धतीचा अवलंब करून विविध शैक्षणिक अहवाल, धोरणपत्रे आणि तज्ज्ञांच्या मतांचा विश्लेषणात्मक आढावा घेण्यात आला आहे. डिजिटल साधनांचा वापर, ई-लर्निंग, मुक्त अभ्यासक्रम (MOOCs) आणि डेटा-आधारित संशोधन पद्धती यांमुळे राज्यशास्त्रातील संशोधन अधिक परिमाणात्मक व तांत्रिक झाले आहे. त्याचबरोबर स्थानिक सामाजिक-राजकीय संदर्भांचे जतन, मूल्याधिष्ठित शिक्षण आणि समीक्षात्मक चिंतन या बाबींसमोर नवी आव्हानेही निर्माण झाली आहेत. एकूणच, उच्च शिक्षणातील परिवर्तनामुळे राज्यशास्त्र विषय अधिक बहुआयामी, जागतिक Sv

कौशल्यकेंद्रित बनला असला तरी स्थानिकता, सामाजिक न्याय आणि लोकशाही मूल्ये यांचा समतोल राखणे अत्यावश्यक आहे. प्रस्तुत संशोधन राज्यशास्त्राच्या भावी दिशा आणि शैक्षणिक धोरणनिर्मितीसाठी उपयुक्त ठरेल.

कीवर्ड्स: NEP 2020, उच्च शिक्षण, राज्यशास्त्र, सार्वजनिक धोरण, बहुविषयकता.

प्रस्तावना:

२१व्या शतकातील ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था आणि जागतिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर उच्च शिक्षणाची भूमिका मूलभूतपणे बदलली आहे. पूर्वी उच्च शिक्षणाचे उद्दिष्ट प्रशासन आणि पारंपरिक व्यवसायांसाठी मनुष्यबळ तयार करणे हे होते; परंतु आज ते नवोपक्रम, संशोधन, कौशल्य विकास आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेची जोडले गेले आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० हे या परिवर्तनाचे प्रमुख साधन मानले जाते (Government of India, 2020). राज्यशास्त्र विषय शासनव्यवस्था, सत्तासंबंध आणि सार्वजनिक धोरणांचा अभ्यास करतो; त्यामुळे उच्च शिक्षणातील धोरणात्मक बदलांचा त्यावर थेट परिणाम होतो. उच्च शिक्षण प्रणाली जगभरात आणि विशेषतः भारतात वेगाने बदलत आहे, ज्यात तंत्रज्ञान, जागतिकीकरण आणि सामाजिक गरजांमुळे बहुविद्याशाखीयता, लवचिक अभ्यासक्रम आणि अनुभवाधारित शिक्षणाला महत्त्व मिळत आहे. भारतात NEP 2020 ने उच्च शिक्षणाला बहुविद्याशाखीय, समावेशक आणि भविष्योन्मुख बनवले असून, सकल नाविष्कार टक्केवारी (GER) ५०% पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, ज्यात एक, दोन, तीन किंवा चार वर्षांच्या अभ्यासक्रमांसाठी लवचिक प्रवेश-निःसरण पर्यायांचा समावेश आहे. राज्यशास्त्र या विषयात हे बदल अधिक स्पष्ट दिसतात, कारण पारंपरिक संस्थात्मक अभ्यासापासून आता डिजिटल शासन, लिंग अभ्यास, हवामान राजकारण आणि तुलनात्मक राजकारणाकडे वळण झाले आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना लोकशाही मूल्ये, नेतृत्व कौशल्ये आणि सामाजिक जबाबदारी विकसित होण्यास

मदत होते. या बदलांचा राज्यशास्त्रावर परिणाम असा आहे की, अभ्यासक्रम आता केवळ सैद्धांतिक नसून, व्यावहारिक अनुभव, इंटर्नशिप, फील्डवर्क आणि डेटा विश्लेषणावर आधारित झाले आहेत. उदाहरणार्थ, दिब्रूगढ विद्यापीठासारख्या संस्थांमध्ये NEP २०२० अंतर्गत राज्यशास्त्राचे अभ्यासक्रम राजकीय सिद्धांत, भारतीय राजकारण, सार्वजनिक प्रशासन आणि नेतृत्व संवाद यांसारख्या विषयांवर केंद्रित आहेत, जे विद्यार्थ्यांना भविष्यातील राजकीय नेते तयार करण्यास मदत करतात. मात्र, संसाधनांची कमतरता, डिजिटल दरी आणि अभ्यासक्रम अद्ययावतीकरणातील अडचणी अशी अनेक आव्हाने आहेत, ज्यामुळे राज्यशास्त्र शिक्षण अधिक समावेशक आणि प्रभावी होण्यासाठी सुधारणा आवश्यक आहेत.

सैद्धांतिक चौकट:

राज्यशास्त्रीय दृष्टीने शिक्षण हे सार्वजनिक धोरणाचा महत्त्वपूर्ण भाग आहे. उदारमतवादी दृष्टीकोनानुसार शिक्षण व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि लोकशाही सहभाग वाढवते, तर मार्क्सवादी दृष्टीकोन शिक्षणातील असमानतेकडे लक्ष वेधतो. टिळक (Tilak, 2018) यांच्या मते उच्च शिक्षणातील विस्तारासोबत गुणवत्ता आणि समता या प्रश्नांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. NEP 2020 बहुविषयकता आणि समावेशकता यांवर भर देऊन या समस्यांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न करते. उच्च शिक्षणातील बदलते स्वरूप व राज्यशास्त्र: एक विश्लेषणात्मक अभ्यास” या संशोधनासाठी बहुआयामी (multi-dimensional)

सैद्धांतिक चौकट उपयुक्त ठरते. ही चौकट प्रामुख्याने (१) जागतिकीकरण सिद्धांत, (२) नवउदारमतवाद व शैक्षणिक बाजारपेठीकरण, (३) ज्ञानसमाज (Knowledge Society) सिद्धांत, आणि (४) रचनावादी (Constructivist) दृष्टीकोन यांवर आधारित असू शकते.

जागतिकीकरण सिद्धांतानुसार उच्च शिक्षण संस्थांचे आंतरराष्ट्रीयीकरण, अभ्यासक्रमांचे मानकीकरण आणि संशोधनातील जागतिक नेटवर्किंग यामुळे राज्यशास्त्राच्या अभ्यासात तुलनात्मक राजकारण, जागतिक शासन (global governance) आणि सार्वजनिक धोरण यांसारख्या क्षेत्रांना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. Anthony Giddens (1990) यांच्या मते जागतिकीकरणामुळे सामाजिक व राजकीय संरचना अधिक परस्परसंबंधित झाल्या आहेत, ज्याचा परिणाम शिक्षणव्यवस्थेवरही होतो.

नवउदारमतवाद व शैक्षणिक बाजारपेठीकरणाच्या संदर्भात, David Harvey (2005) यांनी स्पष्ट केले की नवउदार धोरणांमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांमध्ये स्पर्धा, कार्यक्षमता आणि परिणामकारकता यांना प्राधान्य दिले जाते. उच्च शिक्षणातील या बदलांचा परिणाम राज्यशास्त्र विषयावर असा होतो की अभ्यासक्रम अधिक कौशल्याधारित, धोरणविश्लेषणकेंद्रित आणि रोजगाराभिमुख बनतात. ज्ञानसमाज सिद्धांतानुसार माहिती व तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे शिक्षणाचे स्वरूप ज्ञाननिर्मिती आणि नवोन्मेषाभोवती केंद्रीत झाले आहे. Peter Drucker (1993) यांच्या मते आधुनिक समाजात ज्ञान हे प्रमुख उत्पादनशक्ती बनले आहे. त्यामुळे राज्यशास्त्राच्या संशोधनात डेटा-आधारित विश्लेषण, ई-शासन (e-governance) आणि डिजिटल लोकशाही यांसारख्या नव्या संकल्पना उदयास आल्या आहेत.

याशिवाय, रचनावादी दृष्टिकोनानुसार ज्ञान हे सामाजिकरित्या घडवले जाते. Berger, Peter L. आणि Luckmann, Thomas (1966) यांच्या मते सामाजिक वास्तव हे मानवी परस्परसंवादातून तयार होते. या पार्श्वभूमीवर उच्च शिक्षणातील बदल राज्यशास्त्रातील ज्ञाननिर्मितीची प्रक्रिया, मूल्यव्यवस्था आणि अभ्यासपद्धती यांना नव्याने आकार देतात.

उच्च शिक्षणातील संरचनात्मक बदल:

उच्च शिक्षणातील बदलते स्वरूप आणि राज्यशास्त्राच्या अभ्यासात स्वातंत्र्यानंतरच्या शैक्षणिक आयोगांची भूमिका महत्त्वाची आहे. या आयोगांनी शिक्षणव्यवस्थेला आधुनिक स्वरूप दिले. स्वातंत्र्यानंतरचे शैक्षणिक आयोग व शिफारसीस्वातंत्र्यानंतर पहिला आयोग राधाकृष्णन आयोग (१९४८-४९) होता, ज्याने उच्च शिक्षण सुधारणा सुचवल्या, जसे की विद्यापीठ अनुदान आयोगाची (UGC) स्थापना आणि अभ्यासक्रम सुधारणा. कोठारी आयोग (१९६४-६६) ने १०+२+३ रचना, ६-१४ वयोगटासाठी मोफत शिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षणाला प्राधान्य दिले. मुदालीयार आयोग (१९५२-५३) ने माध्यमिक शिक्षणाला व्यावहारिक बनवले, ज्याचा उच्च शिक्षणावर परिणाम झाला. इतर आयोगांप्रमाणे काका कालेलकर (१९५३), भावनागरकर (१९७०) यांनी सामाजिक न्याय आणि तंत्रज्ञान एकीकरणावर भर दिला. काळानुसार बदलते शिक्षण व उच्च शिक्षणातील स्वरूप स्वातंत्र्योत्तर काळात शिक्षण इंग्रजी भाषा प्रभावातून राष्ट्रीयतेच्या दिशेने गेले; १९८६ च्या धोरणाने तंत्रज्ञान आणि समानतेवर भर दिला. २०व्या शतकाच्या उत्तरार्धात खासगीकरण आणि डिजिटलायझेशन वाढले, ज्यामुळे उच्च शिक्षण जागतिक स्पर्धात्मक झाले. NEP २०२० पूर्वी उच्च शिक्षण एकविषयक, कठोर अभ्यासक्रम आणि

परीक्षा-केंद्रित होते. NEP पूर्वीचे उच्च शिक्षण स्वरूप १०+२+३ रचनेत अडकलेले होते, ज्यात विषय बदलणे कठीण आणि व्यावसायिक कौशल्य कमी होते. शैक्षणिक संस्था एकविषयक होत्या, प्रवेश CAP द्वारे आणि गुणवत्ता UGC नियंत्रित होती. तसेच स्त्री शिक्षण आणि ग्रामीण प्रवेशात कमतरता होती. NEP लागू झाल्यानंतरचे स्वरूप NEP २०२० ने ३+१+२+४ रचना आणली. क्रेडिट बँक, बहु-विषयकता आणि मातृभाषा शिक्षण. उच्च शिक्षण लवचिक, कौशल्याधारित आणि डिजिटल झाले. अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट (ABC) द्वारे क्रेडिट्स जमा करता येवू लागले. आता हायब्रिड लर्निंग आणि उद्योग भागीदारी वाढली. तीन-चार वर्षीय पदवी रचना, मल्टिपल एंट्री-एग्झिट पर्याय आणि अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट यामुळे शिक्षण अधिक लवचिक झाले आहे (Government of India, 2020). डिजिटल प्लॅटफॉर्म, SWAYAM सारखे मुक्त अभ्यासक्रम आणि ऑनलाइन मूल्यमापन पद्धती यामुळे शिक्षणाचा व्यापक विस्तार झाला आहे. संशोधनासाठी नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनची संकल्पना उच्च शिक्षण संस्थांना नवोपक्रमासाठी प्रोत्साहन देते.

राज्यशास्त्रावरील परिणाम:

उच्च शिक्षणाच्या बदलत्या स्वरूपामुळे राज्यशास्त्र या विषयाच्या अभ्यास, अध्यापन आणि संशोधन पद्धतीत मूलभूत परिवर्तन झाले आहे. जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि तंत्रज्ञानाच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या प्रभावामुळे ज्ञाननिर्मिती अधिक आंतरशाखीय (interdisciplinary), कौशल्याधारित आणि परिणामकेंद्रित बनली आहे. विशेषतः डिजिटल शिक्षण प्लॅटफॉर्म, मुक्त ऑनलाइन अभ्यासक्रम (MOOCs), आणि डेटा-आधारित संशोधन साधनांच्या वापरामुळे राज्यशास्त्रातील पारंपरिक सैद्धांतिक चौकट अधिक व्यवहाराभिमुख व विश्लेषणात्मक बनत

आहे. उदाहरणार्थ, UNESCO (2021) च्या अहवालानुसार उच्च शिक्षणातील डिजिटल रूपांतरणामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये जागतिक राजकारण, लोकशाही प्रक्रिया आणि सार्वजनिक धोरणांविषयी अधिक सखोल समज विकसित होत आहे. तसेच Organization for Economic Co-operation and Development (2019) नुसार ज्ञानआधारित अर्थव्यवस्थेमुळे राज्यशास्त्राच्या अभ्यासक्रमात धोरणविश्लेषण, शाश्वत विकास, आणि शासनातील पारदर्शकता यांसारख्या विषयांना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. उच्च शिक्षणातील स्वायत्तता, शैक्षणिक बाजारपेठीकरण आणि आंतरराष्ट्रीयीकरण यामुळे अभ्यासक्रम अधिक स्पर्धात्मक आणि कौशल्यकेंद्रित झाले आहेत. यामुळे पारंपरिक राजकीय तत्त्वज्ञानासोबतच डेटा विश्लेषण, सार्वजनिक धोरण मूल्यांकन, आणि डिजिटल लोकशाही यांसारख्या नव्या उपशाखांचा समावेश वाढला आहे. तथापि, या प्रक्रियेमुळे स्थानिक संदर्भ आणि मूल्याधिष्ठित शिक्षण काही प्रमाणात दुय्यम ठरत असल्याची टीका देखील केली जाते. Altbach, Philip G. (2016) यांच्या मते जागतिकीकरणामुळे उच्च शिक्षणात एकसाचीकरण (standardization) वाढत असून स्थानिक ज्ञानपरंपरांवर त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे राज्यशास्त्राच्या अभ्यासात जागतिक दृष्टीकोनासोबत स्थानिक सामाजिक-राजकीय वास्तवाचा समतोल राखणे आवश्यक ठरते. राज्यशास्त्रात NEP ने अंतःविषय अभ्यास (राजकारण+AI+आर्थिक) आणला, ज्यामुळे धोरण विश्लेषण आणि अनुभवजन्य शिक्षण वाढले. विद्यार्थी इंटर्नशिप आणि संशोधनाद्वारे शासन प्रक्रियेत सहभागी होतात; मात्र, पारंपरिक अभ्यासक्रम बदलण्यात आल्याने आहेत. महाराष्ट्रात हे विभाग अधिक जागतिक होत आहेत. राज्यशास्त्र अभ्यासक्रमात अनुभवाधारित शिक्षण, धोरण विश्लेषण, निवडणूक

अभ्यास, संसदीय प्रक्रिया अनुकरण आणि क्षेत्रीय सर्वेक्षण यांचा समावेश वाढला आहे (Loan & Kour, 2024). बहुविषयकतेमुळे राज्यशास्त्राचा संबंध अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आणि पर्यावरण अभ्यासाशी जोडला गेला आहे. या बदलांमुळे विद्यार्थ्यांची विश्लेषणात्मक क्षमता आणि सार्वजनिक धोरणांवरील समज अधिक परिपक्व होते. **उच्च शिक्षणातील बदलते स्वरूप व महाराष्ट्रातील संदर्भ:**

उच्च शिक्षणातील राज्यशास्त्राचे बदलते स्वरूप महाराष्ट्राच्या संदर्भात अधिक स्पष्टपणे दिसून येते, कारण येथे सामाजिक चळवळी, प्रादेशिक राजकारण आणि स्थानिक स्वराज्य परंपरा यांचा समृद्ध वारसा आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि मुंबई विद्यापीठ यांसारख्या विद्यापीठांनी राज्यशास्त्र अभ्यासक्रमात सार्वजनिक धोरण विश्लेषण, निवडणूक अभ्यास, मानवाधिकार, पर्यावरणीय राजकारण आणि ई-गव्हर्नन्स यांसारख्या विषयांचा समावेश केला आहे. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषदांच्या कार्यप्रणालीचा अभ्यास करताना विद्यार्थ्यांना ७३वा व ७४वा घटनादुरुस्ती कायदा प्रत्यक्ष उदाहरणांसह समजावून सांगितला जातो. तसेच मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) प्रशासनरचनेचा अभ्यास शहरी शासनाच्या उदाहरणासाठी केला जातो.

याशिवाय, महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीचा अभ्यास करताना साखर कारखान्यांच्या राजकारणाचा संदर्भ घेतला जातो, तर दलित चळवळीचा अभ्यास करताना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा सखोल अभ्यास केला जातो. निवडणूक राजकारण समजावण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांचे विश्लेषण, मतदार वर्तन आणि पक्षीय आघाड्यांचे (alliances) उदाहरण दिले जाते. डिजिटल शिक्षणाच्या

वाढत्या वापरामुळे विद्यार्थ्यांना ई-लायब्ररी, ऑनलाईन जर्नल्स आणि निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावरील आकडेवारीचा वापर करून संशोधन करण्याची संधी मिळते.

तथापि, ग्रामीण भागातील महाविद्यालयांमध्ये इंटरनेट सुविधा आणि संशोधन संसाधनांची कमतरता ही एक महत्त्वाची अडचण आहे. शहरी विद्यापीठांमध्ये संशोधन आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध असले तरी सर्वसमावेशक अंमलबजावणीसाठी शिक्षक प्रशिक्षण आणि पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आवश्यक आहे. तरीही, एकूणच पाहता महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेत राज्यशास्त्र विषय अधिक अनुभवाधारित, तंत्रज्ञानाभिमुख आणि समाजाभिमुख बनत असून विद्यार्थ्यांमध्ये विश्लेषणात्मक विचारसरणी आणि लोकशाही मूल्यांविषयीची जाणीव अधिक दृढ होत आहे.

उच्च शिक्षणातील बदलत्या स्वरूपामुळे राज्यशास्त्र विषयासमोरील आव्हाने व संधी:

उच्च शिक्षणातील बदलत्या स्वरूपामुळे राज्यशास्त्र विषयासमोर अनेक आव्हाने व संधी निर्माण झाल्या आहेत. खासगीकरण व व्यापारीकरणामुळे शिक्षणातील समानता धोक्यात येत असून ग्रामीण-शहरी दरी, अपुरी पायाभूत सुविधा आणि संशोधनासाठी निधीअभाव ही गंभीर आव्हाने आहेत. डिजिटल दरी, निधी अभाव आणि गुणवत्तेचे मानकीकरण ही प्रमुख आव्हाने आहेत (Tilak, 2018). तथापि, जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मकता, कौशल्य विकास आणि लोकशाही बळकटीकरण या महत्त्वाच्या संधी उपलब्ध आहेत. डिजिटल शिक्षण वाढले असले तरी तंत्रज्ञानाची असमान उपलब्धता विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम करते. तसेच अभ्यासक्रम व वास्तवातील राजकीय घडामोडींमध्ये तफावत दिसून येते. तथापि, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020

मुळे बहुविषयकता, कौशल्याधारित शिक्षण आणि संशोधनाभिमुख दृष्टिकोनाला चालना मिळाली आहे. Academic Bank of Credits, तीन-चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम आणि संशोधनाला प्रोत्साहन यामुळे राज्यशास्त्र विद्यार्थ्यांना सार्वजनिक धोरण, प्रशासन, आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि डेटा विश्लेषण या क्षेत्रांत नवीन संधी उपलब्ध होत आहेत. जागतिक सहकार्य, ऑनलाइन कोर्सेस आणि संशोधन नेटवर्किंगमुळे ज्ञानाचा विस्तार होतो. त्यामुळे गुणवत्ता, समावेशकता आणि संशोधनवृद्धी यांचा समतोल राखल्यास उच्च शिक्षण आणि राज्यशास्त्र विषय समाजपरिवर्तनाचे प्रभावी साधन ठरू शकतात.

निष्कर्ष:

उच्च शिक्षणातील बदल राज्यशास्त्र विषयासाठी परिवर्तनशील ठरत आहेत. विश्लेषणात्मक विचार, नागरिक सहभाग आणि सार्वजनिक धोरणांविषयी जागरूकता वाढविण्यासाठी हे बदल उपयुक्त आहेत. समावेशक, गुणवत्तापूर्ण आणि संशोधनाभिमुख शिक्षणव्यवस्था उभारण्यासाठी धोरणात्मक सातत्य आवश्यक आहे. उच्च शिक्षणातील बदलते स्वरूप राज्यशास्त्राला अधिक बहुविद्याशाखीय, डिजिटल आणि व्यावहारिक बनवत असून, NEP 2020 ने याला चालना दिली आहे, ज्यामुळे विद्यार्थी केवळ विद्वान नव्हे तर सामाजिकदृष्ट्या जागरूक आणि राजकीयदृष्ट्या सक्षम नागरिक म्हणून तयार होत आहेत. हे बदल विद्यार्थ्यांना लोकशाही मूल्ये, नैतिक नेतृत्व आणि जागतिक आव्हानांना सामोरे जाण्याची क्षमता देतात, जसे की हवामान राजकारण, डिजिटल शासन आणि लिंग न्याय. मात्र, संसाधन असमानता, शिक्षक प्रशिक्षण आणि पायाभूत सुविधांची कमतरता दूर करूनच हे बदल पूर्णपणे प्रभावी होऊ शकतात. अंदाजे, भविष्यातील उच्च शिक्षण राज्यशास्त्राला अधिक समावेशक, अनुसंधानाधारित

आणि कौशल्योन्मुख बनवेल, ज्यामुळे भारत जागतिक शिक्षण केंद्र म्हणून उदयास येईल आणि तरुण पिढीला जबाबदार नागरिकत्वाची जबाबदारी पार पाडण्यास सक्षम करेल.

संदर्भ :

1. भारत सरकार. (2020). राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020. शिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार
2. टिळक, जे. बी. जी. (2018). भारतामधील उच्च शिक्षण : समता, गुणवत्ता आणि प्रमाणाचा शोध. ओरिएंट ब्लॅकस्वान.
3. Altbach, P. G. (2016). Global perspectives on higher education. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
4. Altbach, P. G., & Salmi, J. (2011). The road to academic excellence. Washington, DC: World Bank.
5. Ambedkar, B. R. (2014). The Constitution of India (Original work published 1948). New Delhi: Government of India.
6. Augle, A. (2022). Future Trends in Political Science Education. New Delhi: SARC Publications.
7. Baviskar, B. S. (1980). The politics of development: Sugar cooperatives in rural Maharashtra. Delhi: Oxford University Press.
8. Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). The Social Construction of Reality: A

- Treatise in the Sociology of Knowledge.
New York: Anchor Books.
9. Drucker, P. F. (1993). Post-capitalist society. New York: Harper Business.
10. Giddens, A. (1990). The consequences of modernity. Stanford, CA: Stanford University Press.
11. Harvey, D. (2005). A brief history of neoliberalism. Oxford: Oxford University Press.
12. Loan, S., & Kour, S. (2024). Experiential Learning and NEP-2020. International Journal of Indian Psychology.
13. Mujumdar, M. (2022). Constructivist Approach in NEP-2020. Vidyawarta Journal.
14. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2019). The future of education and skills: Education 2030. Paris: OECD Publishing.
15. UNESCO. (2021). Reimagining our futures together: A new social contract for education. Paris: UNESCO Publishing.
16. University Grants Commission (UGC). (2021). Annual Report 2020–21. New Delhi: UGC.